

El inicio del movimiento de especialización en la criminología. Narrativa de vida, un criminólogo contemporáneo.

por [Juan José Martínez](#)

Artículo publicado el 22/02/2021

Resumen

En el presente se expone narrativamente algunos aspectos de la vida del criminólogo Wael Sarwat Hikal Carreón, personaje contemporáneo controvertido por sus escritos donde señala lo que para él son diversas irregularidades en la enseñanza de la criminología y criminalística en México, apuntando personajes, organizaciones, eventos, entre otros, visto desde aquí, críticas con propuestas de mejoras, pero no visto así por otros tantos. Se mencionan aspectos de su vida como nacimiento, desarrollo, relaciones personales, estudios, trabajos, proyectos profesionales.

Palabras clave

Criminologías específicas, Pedagogía en materia criminal, Sociedades de criminología, Wael Hikal

Introducción

Conozco a Wael desde hace una década, primero leyendo su obra y después tratándolo en persona cuando fui apadrinado académicamente por él cuando yo iniciaba mi carrera como criminólogo en el estado de Tamaulipas (estado que sería clave en la carrera de Wael como veremos más adelante). He compartido con él más que una relación de colaboraciones académicas y laborales, una relación con aristas que contrastan desde una fuerte amistad, hasta el punto de distanciarnos, esto me ha permitido conocerlo desde varios enfoques, al final entre nosotros siempre triunfó la amistad sobre todas las cosas.

Después de todos estos años compartiendo con Wael charlas, viajes en congresos académicos e incluso el haber vivido con él un tiempo en su casa de Puebla, además de por supuesto haber estudiado profundamente su obra escrita, fue que estuve en la posibilidad de escribir este breviarío sobre su vida, resultando una biografía enfocada al desarrollo de la especialización de la criminología, pero también pincelazos de su vida personal muy básicos. Considero que Wael es el criminólogo contemporáneo con más producción de obra escrita en México y me atrevería a decir que en Latinoamérica, forma parte ya de la historia contemporánea de la criminología mexicana y por lo tanto, como toda la historia de la ciencia, debe ser documentada. Lo anterior sirva como justificante para el presente trabajo.

Orígenes

Su nombre completo es Wael Sarwat Hikal Carreón (1983-), pero comercializó su nombre como Wael Hikal (y Sr. Wael Hikal) por la dificultad en la pronunciación para sus lectores y para adherirse a una tendencia internacional donde solo se usa el primer nombre y apellido sin títulos universitarios. De padre egipcio Sarwat Ragab Hikal Hikal y madre mexicana Lila Amparo Carreón Preciado, nace en Manzanillo, Colima el 29 de Enero.

A los dos años de nacido, su madre y familia se mudan a Nuevo León donde realizó sus estudios básicos en el colegio particular Británico Americano hasta estudios superiores en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su padre se ausentó a California, Estados Unidos de América, donde no supo más de este más que por fotos y cartas hasta sus primeros años de vida. Creció con su madre y su abuela Angelina Carreón Preciado, así como con el cariño de tíos, primos y sobrinos.

Estudios universitarios

Estudió en la preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde fue muy mal alumno, reprobaba, se llevaba las materias hasta cuarta oportunidad, no asistía, no logró adaptarse al mar de alumnos en una escuela tan grande, luego de venir de colegio privado con reducida población, adicionalmente, el viajar en transporte público a dos horas de donde vivía le dificultaba el aprendizaje dado que posteriormente debía trabajar en el negocio familiar como comerciantes.

Luego de la preparatoria decidió no continuar estudiando dado que no tenía las posibilidades financieras, pero su intención era estudiar medicina o biología, influido por los programas didácticos en Discovery Channel. Durante cuatro años trabajó como ayudante de limpieza, almacenista, mesero, barman, luego demostrador en tiendas, finalmente como vendedor de alarmas. Luego de este tiempo se dio cuenta que no lograría los ingresos suficientes para obtener una casa y una camioneta.

Se decidió por ingresar a estudiar luego de haber ahorrado 20 mil pesos al haber vendido alarmas. Él veía en sus primos mayores que él que les iba bien en sus trabajos como ingenieros en sistemas computacionales, por lo que eligió la misma carrera aunque tuvo dudas si ingresar a astronomía, pero en la UANL no existía la profesión. Cuando llamó a la facultad de ingeniería le dijeron no había fichas ya, pero Wael no deseaba esperar otro semestre para ingresar a estudiar, de regreso a casa nuevamente viendo Discovery Channel recordó los programas de médicos forenses y le pareció atractivo estudiar criminalística, lo que además le proporcionaría conocimientos para reconstruir verdades materiales.

Llamó a la Facultad de Derecho y Criminología (FACDYC), estaba la carrera de criminología con disponibilidad a la cual presentó sus exámenes y logró ingresar a la primera. Fue un alumno tibio de inicio, pero por presiones de su mamá tuvo que subir el promedio para lograr beca, lo cual se le hizo un hábito, figuró en el cuadro de honor 8 veces, obtuvo beca, reconocimientos y dos premios para viajar a la Ciudad de México (CDMX) a visitas académicas a las cámaras de diputados y senadores, suprema corte de justicia, procuraduría, servicios forenses, tribunales, entre otros.

Al egresar de la licenciatura pasaron alrededor de dos años e ingresó a la Maestría en Trabajo Social con Orientación en Proyectos Sociales por la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, en la cual fue becario de esta escuela, de la rectoría y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con una duración de dos años y medio. Esta maestría le serviría para el desarrollo a futuro de proyectos en prevención de la violencia, llegó a esta por sugerencia de su coordinador, Javier Hernández mientras trabajó en Naciones Unidas.

Al concluir la maestría se muda a Puebla con la intención de mantener una relación afectiva con una chica que conoció a través de Facebook, y también viendo la ventaja y cercanía con CDMX, lo que resultaría benéfico para viajar. Se postuló en el Doctorado en Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en este y en 5 doctorados más (Doctorado en Astrofísica – UNAM, Doctorado en Ciencias Sociales – COLMICH, Doctorado en Ciencia Política – UANL, Doctorado en Trabajo Social y Políticas Públicas de Bienestar Social – UANL y Doctorado en Ciencias Sociales – UGTO) no fue aceptado por un mal anteproyecto de tesis, exceso de seguridad en su currículo e indiferencia de algunos directivos.

Su interés por estudiar posgrado fue motivado por los profesores que bien apoyaron y aconsejaron al saber de los libros que Wael había escrito, abogados que le hablaron de CONACYT, del sistema de investigadores para los que hacen conocimiento, Francisco Javier Gorjón Gómez, José Zaragoza Huerta y Idalia Patricia Espinoza Leal, entre otros, también inspirado en Ramiro Ramírez Pérez (a quien admiraba por ser criminólogo de licenciatura escritor y doctor).

Finalmente estudia el Doctorado en Filosofía con Acentuación en Estudios de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, es becario de la rectoría y nuevamente del CONACYT, donde además a su tercer semestre llegó a publicar más de 35 artículos y escribió el *Libro Blanco de la Enseñanza de la Criminología en México* (no publicado por la pandemia de COVID presentada a fines de 2019). En 2016 en Puebla estudió el Doctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios en Ciencias Jurídica y Criminológicas (CESCIJUC), pero no se tituló por lo sencillo que resultaba el obtener el grado.

Nacimiento del movimiento de especialización de la criminología (y victimología)

En cuarto semestre de a licenciatura, al llevar la materia de psicología general, viendo las psicologías especializadas platicó con la profesora Leticia Nateras Verduzco sobre la necesidad de ver más psicologías para entender

mejor la conducta antisocial, a lo cual ella afirmó que sí, pero su compañero Sergio Eduardo Leal Ramírez señaló que entonces la licenciatura se llamaría en psicología criminal y no en criminología, por lo que propuso que debería haber más criminologías específicas.

Aquella idea junto con una inquietud que incomodaba a Wael que era que en cada semestre veían libros a medias; es decir, medio libro de Luis Rodríguez Manzanera, de Octavio Orellana Wiarco, de Adolfo Reyes Calderón, Alfonso Reyes Echandia, Juventino Montiel Sosa, Rafael Moreno González, entre otros, además de ediciones muy antiguas, en otros casos autores ya sin vida, Wael realizó una compilación para proponer que se viera un solo libro, esa iniciativa luego se convirtió en un libro propio.

Al presentar el proyecto a sus profesores, estos le decían que sería una recopilación o que hiciera un libro como autor, otros más lo ignoraban, algunos más lo tomaban a burla (cómo un estudiante de licenciatura podría hacer un libro, era impensable, los libros solo los escriben los doctores, no los licenciados, le refutaban). Ese libro lo comienza en cuarto semestre y en quinto lo concluye a su entender, lo presenta a directivos y fue felicitado y también lo traían a vueltas para su "aparente" publicación. Con el profesor de Informática Criminológica, Álvaro González Martínez expresó su iniciativa, este le sugirió que publicara en periódicos, artículos sencillos, etcétera para comenzar a ser conocido, pero Wael quería ir directo a publicar un libro.

Antes de presentarlo lo registró en el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR). Lo tituló como los libros de la época... Simplemente *Criminología*, en este expone por primera vez en un capítulo una serie de criminologías específicas tomadas por similitud a las psicologías y derechos específicos, por lo que por primera vez se presentan de manera amplia la especialización de la criminología, además se basó en Hans Von Henting, Alfredo Nicéforo, Roberto García Tocavén, entre otros que mencionaban una criminología de la juventud, criminología biológica, criminología psicológica, criminología infanto juvenil y criminología de las adicciones.

Para quinto semestre llevó la materia de Psicología Criminológica I donde se revisan teorías del desarrollo enfocadas a lo antisocial, la historia fue idéntica sin libros, libros antiguos, copias de libros, retazos, apuntes, a lo cual decidió hacer un libro sobre *Criminología del Desarrollo* (registrado así en el INDAUTOR), que juntará esas teorías del desarrollo de la personalidad antisocial. Se contactó a Hilda Marchiori para solicitarle un prólogo, pero luego de enviárselo hasta Argentina, ella se negó, previo a que había afirmado.

Con la experiencia del primer libro, algunos profesores le indicaban que le hacía falta método de escritura, lo que llevó a buscar libros en la materia sin encontrar algún título de redacción en materia criminológica o criminalística, por lo que un libro de ese corte fue su siguiente material. Posterior a su experiencia laboral en un centro psiquiátrico bajo la dirección de un amigo médico de Wael, Juan Agustín Ledezma Cerda, redactó el librito *Esquizofrenia. La Enfermedad del Inconsciente*, donde relaciona el atavismo de César Lombroso y el inconsciente, regresión y fijación de Sigmund Freud, ese escrito sería su tesis de licenciatura, hoy el libro se titula *Esquizofrenia. Enfoque Criminológico*.

Tras buscar ayuda para la publicación de sus libros, logró acercarse al director de la FACDYC, subdirectores, coordinadores, entre otros profesores, incluso llegó con el coordinador editorial de la UANL el cual le dio una carta de recomendación para Editorial Porrúa pero nunca llegó la respuesta. Wael intentó en la editorial Manual Moderno, pero fue ignorado porque aún no era licenciado, ellos querían doctores. También en editorial Oxford y Trillas pero fue lo mismo. En una feria del libro contacta con la imprenta Elsa G. De Lazcano quien le ofreció publicar, pero le ignoraron por meses dado que Wael no impartía clases, lo que el área de venta era pobre, finalmente se los imprimen (se dice así porque no era editorial dado que no proporcionaba ISBNs).

Tiempo antes en alguna conferencia de Rodríguez Manzanera, Wael le solicitó un prólogo para su libro, le dio una copia pero jamás tuvo el prólogo, de quien si lo obtuvo, sería de uno de los fundadores de la carrera en la UANL, Marco Antonio Leija Moreno. Cuando los libros se imprimen surgió la furia de profesores en la facultad, cómo era posible que el alumno lo hubiera logrado, cuando le avisó a Rodríguez Manzanera, este le dijo que logró lo que muchos profesores hubieran querido hacer desde hace mucho (Wael luego pensó que no lo habían logrado porque no tuvieron iniciativa). Sus profesores le dejaron de hablar, realizó algunas presentaciones de sus libros, pero con escasos asistentes, Wael veía sin progreso sus publicaciones, luego recibió menos apoyo, nadie quería llevar su libro (cómo los profesores iban a llevar el libro de un alumno...).

Él seguía insistiendo en publicar en Editorial Porrúa al ser la editorial jurídica más prestigiada, es hasta que contacta a una autora de un libro de redacción, Dora García Fernández a quien le solicita un prólogo y una recomendación para publicar en Porrúa, en alrededor de un año se tuvo el visto bueno, Wael recibe una llamada de José Antonio Pérez-Porrúa Porrúa para decirle que se aprobó la publicación de un libro, no de los tres, pero era un buen comienzo, el primer libro se publicó con el nombre de *Introducción al Estudio de la Criminología y a su Metodología*, se vendió rápido al ser novedad de tal manera, el renacimiento de las criminologías específicas en México es el 13 de Abril de 2009 cuando se publica esta obra. Contó con prólogo de Octavio Alberto Orellana Wiarco. Este libro hoy se llama *Introducción a la Criminología Moderna y Especializada*, mientras que la parte de redacción se independizó en el libro *Guía para la Redacción de Tesis y Otros Trabajos de Investigación para Estudiantes de Criminología y Criminalística* con prólogo de su madrina editorial, García Fernández.

El mismo año postula su criminología del desarrollo en Flores Editor y Distribuidor, bajo la dirección de José Luis Flores Reyes, se publicó con el título de *Criminología Psicoanalítica, Conductual y del Desarrollo*, el cambio de nombre se derivó de la lectura del libro de Raúl Zaffaroni, *Criminología. Aproximación desde un Margen*, donde menciona esta y otras criminologías específicas más como la criminología etiológica multifactorial, sociológica, biológica, psicológica, entre otras. El mismo libro contó con prólogo de Zaffaroni. Actualmente el libro se titula *Criminología Psicológica* en Porrúa con presentaciones de Zaffaroni, César Herrero Herrero y Osvaldo Tieghi.

Luego tuvo la iniciativa de escribir un diccionario, el cual comenzó, pero no concluyó. Después vino ese crecimiento profesional gracias a Carlos Omar Sosa Del Ángel, quien lo contactó para unos libros, este lo llevó a varias escuelas en Tamaulipas, luego con la jefa de carrera de criminología, Carmen Cerrillo, en Tampico en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST), donde dio conferencias, congreso, entre otras actividades, fue contratado como asesor externo para la licenciatura, Tamaulipas sería un bastión en la carrera profesional personal y para su gran proyecto con la sociedad de criminología.

Los viajes comenzaron a diversos estados gracias a los libros, en Aguascalientes, por la Universidad Villahermosa (UVAS) surgieron las iniciativas de libros sobre factores criminógenos y derechos humanos, naciendo las obras *Criminología Etiológica-Multifactorial. Los Factores Criminógenos* con prólogo de Osvaldo Tieghi, también *Criminología de los Derechos Humanos* con prólogo de José Adolfo Reyes Calderón. El reconocimiento por parte de los autores de otros libros llegó. Pero aún más importante, una nueva tendencia en la antigua criminología ortodoxa, comenzó la especialización. Su último libro sería el *Glosario de Criminología y Criminalística*, con prólogo de Carlos Elbert (actualmente lleva título de *Glosario de Criminología, Criminalística y Victimología Criminal*). En 2014 se publica el libro *Criminalidad Organizada: Estudios Internacionales* por Grupo Criminología y Justicia, un libro coordinado por quien esto escribe, siendo la primera colaboración escrita entre Wael y yo.

Se mudó a Puebla luego de dar clases en la maestría en el Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU), pero la inadaptación de Wael a Puebla, le mantuvo aislado, pero aprovechó el tiempo para estar rediseñando la revista *Archivos de Criminología*, adaptándola a los estándares de calidad REDALYC, lo que hoy hacen de esta revista, la más acreditada en la materia en el país. Aún así él permaneció en Puebla por casi siete años, ahí vivió en varias casas, departamentos, cuartos, fue un tiempo dedicado a su físico (cuando fue fitness) y a la criminología (desarrollo más de 20 libros entre obras nuevas, nuevas ediciones, entre otras), renovar la revista, algunos congresos.

En ese tiempo nace la Colección de Criminología, Criminalística y Victimología, o en síntesis: La Colección de Criminologías Específicas con 15 libros que se publicaron en Flores Editor y Distribuidor desarrollados entre 2015 y 2017 donde se recopilaron casos de campo e investigaciones documentales agrupadas en tópicos selectos donde se allegó de colegas de diversas profesiones para coordinarlos:

Criminalística (libro 1, coordinador por Osvaldo Cuello Videla), *Criminología Científica* (libro 2, coordinado por José Manuel Servera), *Criminología Etiológica Multifactorial y Criminología Clínica* (libro 3, coordinado por Tieghi), *Criminología Experimental* (libro 4, coordinado por Jacobo Herrera Rodríguez), *Criminología Femenil* (libro 5, coordinado por Martha Fabiola García Álvarez), *Criminología Infante Juvenil* (libro 6, coordinado por Gloriam Zaid Mercado), *Criminología Mediática* (libro 7, coordinado por Roberto Alonso Ramos Erosa), *Criminología Preventiva* (libro 8, coordinado por Rogelio Romero Muñoz), *Criminología Penitenciaria* (libro 9, coordinado por Rogelio Romero Muñoz), *Derecho Penal* (libro 10, coordinado por Jorge Alberto Pérez Tolentino), *Tópicos Selectos de Criminalidad Contemporánea* (libro 11, coordinado por Carlos Pérez Vaquero), *Victimología Criminal* (libro 12, coordinado por Emilio José García Mercader), *Criminología Conductual*

(libro 13, coordinador por Tieghi), *Criminología de la Personalidad Antisocial* (libro 14, coordinado por Jacobo Herrera Rodríguez), y *Criminología de la Violencia* (libro 15, coordinado por Jorge Alberto Pérez Tolentino), la segunda edición aparece mejorada, corregida y más especializada.

También escribió *Redefiniendo a la Criminología Académica. Hacia una Pedagogía Criminológica*, donde publica la teoría del caos criminológico, y expone la crisis de identidad del criminólogo y criminalista, la falta de salidas profesionales, los monopolios, y carencias. La segunda edición de este libro se titula *Libro Negro de la Enseñanza de la Criminología en México*, como antítesis del libro blanco de Rodríguez Manzanera, personaje que Wael tomó para luchar en su contra, en este libro se exponen directamente nombres, organizaciones, actividades que lucran, demeritan, llenan de morbo, usurpan, corrompen a la criminología y criminalística y no avanza por estos personajes. Se aborda también la especialización de la victimología en clínica, etiológica, penitenciaria, forense, entre otras, así como postular la creación de la licenciatura en victimología.

Estos proyectos fueron realizados en Puebla, también el libro *Criminología Sociológica* (con prólogo de Zaffaroni) para llenar el hueco en la materia Sociología Criminal, en aquel libro se realiza un estudio de los teóricos y teorías sociológicas de la criminalidad, este y *Criminología Psicológica* son los favoritos de Wael. Otras publicaciones de libros surgieron en Nicaragua, Perú y Argentina. Actualmente Wael desarrolla artículos sobre la educación y la criminología, etiología, prevención de la violencia, especialización de la victimología también.

Congresos de criminología general y especializadas

En su ímpetu y fuerza juvenil, tuvo el atrevimiento de proponer diversos congresos en varias instituciones, la primera de ellas sería en el gobierno municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, propuesto directamente al presidente municipal Zeferino Salgado Almaguer, contó con la colaboración de este, el secretario de seguridad local, un representante del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, peritos de servicios periciales, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y de la Facultad de Psicología de la UANL. Llevó por título Seminario de Criminología, Criminalística y Seguridad Privada, en 2008.

Su segundo congreso (I Congreso Estatal de Criminología y Criminalística) en 2009 fue en la Universidad Metropolitana de Monterrey, con personal del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Octavio Orellana Wiarco y Juventino Montiel Sosa, además de Sandro Calvani, del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), entre otros.

Un tercer congreso local ocurrió en la Universidad del Valle de México a iniciativa de una alumna de esta escuela. En 2010 organiza con el Icest el Congreso Internacional de Criminología: Nuevas Formas de la Criminalidad, con Juventino Montiel Sosa, Alejandro Carlos Espinosa, Rafael Ruíz Mena del INACIPE, entre otros. Ese mismo año, un congreso entre Grupo Educativo IMEI y la Escuela Superior de Enfermería del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con algunos autores como Juventino Montiel Sosa, Eduardo Martínez Bastida y Sara Pérez Kasparian.

En 2011, se realiza el Congreso de Criminología. 1er Encuentro de Análisis de la Conducta Antisocial. Génesis, Dinámica, Tratamiento y Readaptación a Través de la Educación, en la escuela de medicina del IPN en colaboración con Grupo Educativo IMEI. A nivel local con la Universidad del Valle de México, bajo la dirección de Carla Monroy Ojeda, el Congreso de Criminología: Violencia, Inseguridad y Criminalidad Urbana. En 2012, nuevamente en la escuela de enfermería del IPN el Congreso Internacional de Criminología. El Discurso en el Contexto Global, bajo la coordinación de Carla Monroy, caracterizó que por primera vez en México, se crearon otras medallas al mérito criminológico además de la única Medalla Alfonso Quiroz Cuarón, ahora existen las medallas: Carlos Elbert, Osvaldo Tieghi, José Adolfo Reyes Calderón y Raúl Zaffaroni, quienes entregaron las mismas a los ganadores.

En 2013, con exceso de confianza y malas gestiones, se organizó el Congreso Internacional de Criminología. Análisis y Evolución de la Criminalidad Global, el cual resultó ser un fracaso por el sobrecupo de asistentes, quedando muchos fuera del recinto teniendo que cambiar de sede. Dentro de lo bueno estuvieron de expositores Tieghi, Reyes Calderón, Elbert, Sánchez Sandoval, entre otros, José Manuel Servera de España, quien en su momento impulsó enormemente a la criminología a través de la revista *Criminología y Justicia* y otras iniciativas de especialización. Ese mismo congreso se replicó en Oaxaca en el Colegio Libre de Estudios Superiores campus Oaxaca bajo la dirección de Cristina Rodríguez García y en Michoacán en la Universidad UNIVER.

En 2014, recuperados de la tragedia del congreso anterior, se celebra el primer Congreso Internacional de Criminologías Específicas, donde se llevó la segunda edición de las medallas al mérito criminológico, participación de Carlos Pérez Vaquero, fundador de la revista española *Quadernos de Criminología*. Este congreso fue coorganizado por Grupo Criminología y Justicia con un servidor y el criminólogo José Manuel Servera al frente. Este sería el primer congreso internacional dedicado a las criminologías específicas, lo que marcaría un parte aguas en la difusión de la especialización de la criminología en México. De nueva cuenta se replicó en otras sedes, igualmente en Oaxaca, y se sumaron la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su Casa de la Cultura Jurídica de Villahermosa, Tabasco; en la Universidad del Golfo de México campus Minatitlán y en la Universidad de Oriente en Jalisco.

En 2015, se pretendía realizar el II Congreso Internacional de Criminologías Específicas, pero por problemas financieros, no fue posible, se tenía confirmada la participación de Emilio Viano, presidente de la Sociedad Internacional de Criminología. Este sería el fin de los congresos liderados por Wael, el cansancio le agotó la capacidad y la abrumadora presencia de congresos expres realizados por sin fin de organizaciones emergentes, que según él, venden falsas ilusiones y morbo. Posteriormente hubo participaciones en otros congresos como colaboradores mínimos.

Proyectos académicos de impulso para la criminología y los criminólogos

Tuvo diversos proyectos además de sus libros, el principal ha sido la Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León (SOMECRIMNL), la cual pretendía adherirse a la Sociedad Mexicana de Criminología (SOMECRIM) de Rodríguez Manzanera, pero por avaricia de este al querer cobrar \$1,500 pesos a cada miembro que en ese tiempo se juntaron alrededor de 30, a lo cual se pagaron 6 mil de algunos miembros y jamás se recibieron las membresías (tampoco la devolución del dinero), se optó por conducirse de manera independiente.

El nombre de la Sociedad se derivó por iniciativa del aquel entonces presta nombres en la subdirección de criminología de la FACDYC, Gerardo Saúl Palacios Pámanes, que según Wael, era un personaje ventajista y que no hizo algo por el alumnado, este señalaba que como las filiales de la SOMECRIM eran capítulos en el país, el que correspondía a esa zona era el de Nuevo León, pero originalmente el nombre propuesto era: Sociedad Estatal de Criminología y Criminalística. Finalmente se legalizó y se comenzó a trabajar, tuvo algunos miembros de inicio, luego fueron ausentándose.

Un proyecto emanado de esta SOMECRIMNL fueron los congresos antes mencionados, pero también su órgano difusor del conocimiento, la revista *Archivos de Criminología, Criminalística y Seguridad Privada*, titulada así por las acentuaciones que existían en la FACDYC en su momento para la licenciatura en criminología. El trabajo arduo y agotador le llevó a gestionar una colocación que no existe otra revista en México en la materia con el mismo reconocimiento, obteniendo alrededor de 60 índices, directorios y bases de datos, con autores de varios países. La revista ha tenido varios directores, entre ellos, Cristian Díaz Sandoval, Rolando Granados Muñoz, actualmente Carla Monroy.

Otro proyecto ha sido la Wikipedia Criminológica. La Enciclopedia de Criminología y Criminalística, una iniciativa de divulgación de conceptos, biografías, instituciones de manera gratuita a través de su portal, con contenidos para copiar, pasó de un diseño rústico a descargas en PDF, calendario de eventos en justicia criminal, entre otras utilidades, esta la realizaría en las noches de trabajo mientras estuvo como supervisor de seguridad en los museos de gobierno del estado de Nuevo León. Algún tiempo su coordinador sería Roberto Alonso Ramos Erosa.

En 2015 contacta a la Academia Mexicana de Ciencias y proponer un número en la revista *Ciencia* especial dedicado a la criminalidad, logrando su aceptación, por primera vez en la revista más importante de ciencia en el país, se introducen temas de criminología, repitiendo la fórmula en 2019 con un número sobre psicopatía.

De la SOMECRIMNL, gracias a Carlos Omar Sosa Del Ángel se introduce en el campo de los proyectos de prevención de la violencia con participación ciudadana, logrando trabajar prevención de adicciones, jóvenes en prevención, prevención de la violencia escolar, proyectos productivos, diagnósticos de seguridad, mediación comunitaria, entre otros, pasando de lo académico a la implementación.

Estos trabajos y otros más, valieron para que en 2019, Wael gestionara cartas de acreditación de actividades y reconocimiento internacional logrando acreditación en derechos humanos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y por la Secretaría de Gobernación, en asistencialismo y desarrollo

social por la Secretaría de Bienestar, y el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León, también estar en el directorio nacional de instituciones de asistencialismo del DIF nacional (gracias al apoyo de Víctor Manuel Segovia Ramírez), acreditación en actividades cívicas por la Secretaría de Gobernación, y estatus consultivo en la Organización de las Naciones Unidas (donde asistió en Enero de 2019 a Nueva York a la reunión del comité de ONGs), y acreditado en la Organización de los Estados Americanos. Años antes estuvo registrada en el CONACYT. En palabras reiteradas de Wael, todo esto no se hubiera logrado sin Carlos Omar Sosa Del Ángel, pilar fundamental de la Sociedad.

En cada proyecto siempre ha contemplado incluir a criminólogos y criminalistas para empoderarles, legitimar la profesión y el trabajo, así como la especialización de la criminología mexicana. Ha tenido como presidentes de la SOMECRIML a Wael como el fundador, a Carla Monroy Ojeda, Rogelio Romero Muñoz, Gil David Hernández Castillo y actualmente a un servidor Juan José Martínez Bolaños, todos somos criminólogos de licenciatura a diferencia de otras organizaciones con líderes usurpadores, según Wael.

En la actualidad, en la Sociedad se lleva a cabo conferencias, cursos y diplomados en línea, adherida a la tendencia moderna y debido a la pandemia de COVID. La Sociedad se vio modernizada gracias a su actual presidente y a la coordinadora de redes digitales, Cinthia Maday Hernández Ramírez, quien impulsó el crecimiento en línea de la Sociedad. Wael se expresa cansado para incursionar en algunos movimientos digitales o de congresos presenciales, a estos últimos los mira como mera tribuna para crear falsos ídolos, y conferencias apartadas de lo científico, donde un presentador de diapositivas mal redactadas, logra fama.

Docencia, cursos y estancias

Wael se autoconsidera como un mal docente, por ello se ha retirado de esta actividad, considera que la docencia es para alguien que sabe mucho, además que ha impartido clases mayoritariamente en escuelas particulares donde considera que al alumno se le sobreprotege y consiente en exceso porque implica un ingreso; es decir, el alumno es equivalente a dinero, por lo que se regalan las calificaciones. Wael teme sobre los futuros profesionales sin conceptos profundos, ni historia, práctica ni más.

Su primera experiencia como docente fue como lo que él llama "profesor pirata" porque sin título ni autorización, suplía a un profesor de la FACDYC, de tal modo pudo imponer sus libros como de base. Cuando laboraba en la ONUDD, recibió una invitación para dar clases en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) por parte de Karla Villarreal Sótelo, coordinadora de la maestría en Criminología y Ciencias Forenses, siendo esta su primer experiencia como docente de posgrado. Posteriormente impartió clases de manera formal en la Facultad de Criminología de la Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM) donde también gestionó un congreso, pero por envidia de la coordinadora de aquel entonces no le asignaron más clases aunque fue bien evaluado por los alumnos.

Ha impartido clases, cursos, talleres en las siguientes instituciones de casi todo el país (Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) y algunos otros países (Colombia, Ecuador y Perú):

1. Universidad Autónoma de Nuevo León (licenciatura)
2. Universidad Autónoma de Tamaulipas (maestría)
3. Universidad Metropolitana de Monterrey (licenciatura)
4. Instituto Universitario Abraham Lincoln (curso de titulación) (por recomendación de Carlos Omar Sosa Del Ángel)
5. Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Veracruz (diplomado)
6. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes (maestría) (por recomendación Rogelio Romero Muñoz)
7. Universidad Hipócrates (seminario-taller)
8. Colegio Libre de Estudios Universitarios campus Oaxaca (taller) (por recomendación de Cristina Rodríguez García)
9. Grupo Educativo IMEI (curso) (por amistad con su rector Sergio Ocampo Cruz, quien después le daría la espalda)
10. Instituto de Estudios Tecnológicos y Superiores Matatipac (maestría)
11. Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (curso)
12. Universidad Analítica Constructivista (curso)
13. Universidad Autónoma de Guerrero (curso)
14. Universidad de Durango campus Aguascalientes (doctorado)
15. Colegio Internacional de Ciencias Periciales (curso) (por recomendación de Carlos Omar Herrera González y Angélica Pardo Rodríguez)
16. Universidad Popular Autónoma de Veracruz (por recomendación de Jorge Alberto Pérez Tolentino)
17. Universidad del Golfo de México campus Minatitlán
18. Instituto Estatal de Ciencias Penales de Guanajuato (por recomendación de Julio César Ledezma Gutiérrez)
19. Colegio Libre de Estudios Universitarios campus Mérida (curso y maestría)

20. Poder Judicial del Estado de Tabasco (taller)
21. Poder Judicial del Estado de Yucatán (taller)
22. Universidad Univer campus Zamora (especialidad)
23. Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz (curso)
24. Colegio Libre de Estudios Universitarios campus Puebla
25. Colegio Libre de Estudios Universitarios campus León
26. Consultoría en Política Criminal y Desarrollo Humano Integral (curso)
27. Suprema Corte de Justicia de la Nación, casa de la cultura de Tabasco (taller)
28. Universidad de las Américas Puebla (taller)
29. Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales (curso) (bajo la dirección de Miguel Pérez Arroyo y Renzo Riega Cayetano)
30. Universidad de San Martín De Porres (curso) (gracias a Gino Ríos Patio)
31. Asociación Mexicana de Disciplinas y Capacitación Forense (taller) (por recomendación de Carlos Omar Herrera González)
32. Dirección Nacional De Investigación De Delitos Contra La Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión de la Policía Nacional de Ecuador (curso) (por gestiones de Alexandra Mantilla)
33. Sociedad de Criminología del Estado de Chiapas (curso) (por recomendación de Amizadain Fonseca Zea y Jorge Jovani Trinidad)
34. Asociación para un Mejor Futuro de Baja California (curso) (por recomendación de María Candelaria Navarro Gudiño)
35. Instituto Universitario del Centro de México EDUCEM (taller)
36. Universidad Vizcaya de las Américas campus Ensenada (curso)
37. Universidad Vizcaya de las Américas campus Mexicali (curso) (por gestión de Berenice Córdova Pérez)
38. Universidad Vizcaya de las Américas campus San Luis Río Colorado (curso) (por gestión de Berenice Córdova Pérez)
39. Universidad Vizcaya de las Américas campus Puerto Vallarta (curso) (por recomendación de Roberto Martínez Glez)
40. Universidad Mesoamericana campus Cuernavaca (por recomendación de Brandón Romero Arvea)
41. Universidad Autónoma de San Luis Potosí (curso) (por gestión de Dinorah Torres Alfaro y Elia Edith Argüelles Barrientos)
42. Universidad Autónoma de Tlaxcala (curso)
43. Instituto de Estudios Superiores Juan Bosco (curso)
44. Universidad UNIMAAT (curso)
45. Observatorio Nacional de Estudios Criminológicos (master class) (por recomendación de Froilan Rafael Severino Cruz)
46. Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León (diplomado, curso)
47. Universidad La Salle Cancún (curso)

Adicionalmente, realizó estancias de investigación en la Universidad de Guadalajara bajo la tutela de la Dra. Martha Fabiola García Álvarez, con el Cuerpo Académico "Problemas Sociales Multidisciplinarios y Multifactoriales", Universidad de Guanajuato a cargo del Dr. Jacobo Herrera Rodríguez, como coordinador de la Especialidad en Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Universidad Autónoma de San Luis Potosí bajo la responsabilidad de la Dra. Elia Edith Argüelles Barrientos, en la Facultad de Derecho, y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a cargo del Dr. José Luis Rojas Solís en la Facultad de Psicología.

Conferencias y presentaciones

Ha dictado alrededor de 300 conferencias y aunque en comparación con otros, esta cifra no sean muchas, la diferencia es que Wael trasciende de diapositivas en Power Point, este publica artículos y libros en editoras de prestigio, no en imprentas caseras... Esto es puesto que en la actualidad los conferencistas se les da la etiqueta de científicos por dar diapositivas que son para capacitación laboral, esto no los hace doctores, ni investigadores, menos científicos.

Entre las instituciones donde ha dado conferencias están las siguientes también en casi todo México y otros países:

1. Facultad de Derecho y Criminología-UANL
2. Gobierno Municipal de San Nicolás De Los Garza
3. Unidad Académica Multidisciplinaria-UAT
4. CETYS Universidad
5. Centro de Investigación y Capacitación en Criminalística y Ciencias Forenses
6. Colegio Libre de Estudios Universitarios campus Guadalajara
7. Colegio Libre de Estudios Universitarios campus Oaxaca
8. Colegio Libre de Estudios Universitarios campus Puebla
9. Colegio Libre de Estudios Universitarios campus Yucatán
10. Colegio Libre de Estudios Universitarios campus León
11. Colegio Libre de Estudios Universitarios campus Veracruz
12. Consejo Mexicano de Ciencias Forenses
13. Consultores Profesionales Forenses de México
14. Tecnológico de Monterrey-Feria Internacional del Libro
15. Federación Mexicana de Médicos y Peritos en Ciencias Forenses
16. Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas campus Victoria
17. Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas campus Nuevo Laredo
18. Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas campus Tampico
19. Grupo Educativo IMEI
20. Instituto Nacional de Ciencias Penales
21. Barra Mexicana de Juristas, Criminólogos y Expertos Forenses

22. Universidad Metropolitana de Monterrey
23. Universidad Villahermosa de Aguascalientes
24. Universidad de Anáhuac
25. Colegio de Especialistas Forenses
26. Centro de Estudios Superiores de Guamúchil
27. Ilustre Colegio de Peritos del Estado de Puebla
28. Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia-Instituto Politécnico Nacional
29. Instituto Zacatecano de Estudios Universitarios
30. Instituto de Estudios Tecnológicos y Superiores Matatipac
31. Universidad Mesoamericana campus Tehuacán
32. Universidad Mesoamericana campus Puebla
33. Gestoría de Riesgo, Capacitación e Investigación para la Seguridad Pública
34. Universidad Autónoma de Nayarit
35. Universidad de Matehuala
36. Universidad Hipócrates
37. Centro de Estudios en Ciencias Jurídicas y Criminológicas
38. Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica
39. Ilustre Colegio Nacional de Peritos
40. Instituto Veracruzano de Educación Superior
41. Universidad Autónoma de Zacatecas
42. Universidad del Golfo de México campus Minatitlán
43. Universidad del Golfo de México campus Coatzacoalcos
44. Centro de Estudios Superiores de la Frontera Universidad Unifront
45. Pontificia Universidad de Puerto Rico
46. Universidad del Valle de México
47. Colegio de Educación Interdisciplinaria en Ciencias Jurídicas y Forenses
48. Colegio Internacional de Ciencias Periciales
49. Universidad Analítica Constructivista
50. Universidad Autónoma de Querétaro
51. Colegio Minimalista de Ciencias Penales
52. Instituto de Especialistas para la Capacitación e Investigación Integral
53. Instituto Universitario Puebla
54. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Casa de la Cultura Jurídica Obregón
55. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Casa de la Cultura Jurídica Tepic
56. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Casa de la Cultura Jurídica Villahermosa
57. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Casa de la Cultura Jurídica San Luis Potosí
58. Universidad Autónoma del Estado de México
59. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
60. Universidad Tecmilenio campus Puebla
61. Universidad Univer plantel Zamora
62. Universidad Univer plantel Nezahualcótl
63. Universidad Univer plantel Rectoría
64. Universidad Popular Autónoma de Veracruz campus Acayucan
65. Universidad Popular Autónoma de Veracruz campus Xalapa
66. Universidad Popular del Estado de México plantel Tecámac
67. Universidad Popular del Estado de México plantel Texcoco
68. Instituto Superior Universitario México
69. Respetable Gran Logia de Libres y Aceptados MASONES de Tamaulipas
70. Universidad La Salle Cancún
71. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo
72. Sociedad Internacional de Criminología
73. Instituto Universitario AM
74. Universidad Metropolitana
75. Consultoría en Política Criminal y Desarrollo Humano Integral
76. Centro de Capacitación, Asesoría y Servicios Periciales
77. Facultad Libre de Derecho de Tlaxcala
78. Instituto Angelopolitano de Estudios Universitarios
79. Universidad Insurgentes
80. Universidad Más Educación y Enseñanza
81. Instituto Universitario de Estudios México
82. Instituto Oriente de Estudios Superiores de Tamaulipas
83. Centro de Desarrollo Cognitivo y de la Personalidad
84. Universidad Mexiquense del Bicentenario
85. Universidad Mexiquense del Bicentenario campus Atenco
86. Universidad Mexiquense del Bicentenario campus Ecatepec
87. Centro Tecnológico Superior de Computación
88. Universidad del Valle de Puebla
89. Universidad de San Martín de Porres
90. Cofradía Criminológica
91. Instituto Universitario del Centro de México
92. Universidad de Guadalajara
93. Asesores Legales Forenses
94. Porrúa
95. Seguridad y Defensa
96. Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas
97. Universidad Vizcaya de las Américas campus Puerto Vallarta
98. Universidad Vizcaya de las Américas campus Delicias
99. Centro de Estudios Superiores de Guamúchil
100. Centro Universitario Interamericano
101. Colegio Mexicano de Ciencias Forenses
102. Centro Universitario Iberoamericano
103. Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl
104. Escuela de Investigación Criminal Teniente Coronel Elkin Molina Aldana
105. Tecnológico de Monterrey campus Puebla
106. Instituto Tecnológico Superior Libertad
107. Universidad Konrad Lorenz
108. Universidad de Estudios Superiores de Tuxtla

109. Universidad de La Gran Colombia
110. Centro Universitario Iberoamericano de Estudios Profesionales
111. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Facultad de Psicología
112. Instituto Universitario del Estado de México
113. Fundación Tecnológica Alberto Merani
114. Universidad Autónoma de San Luis Potosí-Facultad de Derecho
115. Universidad Autónoma de Tlaxcala
116. Universidad Autónoma de Durango campus Monterrey
117. Universidad Autónoma de Durango campus Morelia
118. Instituto de Estudios Superiores Juan Bosco
119. Tecnológico Universitario Aguascalientes
120. Ama Hucha
121. Academia Mexicana de Investigadores Forenses
122. Academia Mexicana de Psicopedagogía Jurídica
123. Centro de Estudios Criminológicos Universitarios
124. Colegio Internacional de Criminología, Criminalísticas, Ciencias Forenses, Jurídicas y Periciales
125. Centro de Investigación, Servicios Jurídicos, Forenses y de Seguridad
126. Facultad de Filosofía y Letras-UANL
127. Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo
128. Dirección de Investigación y Posgrado Corporación Educativa Internacional Paraguay
129. Instituto en Investigación Criminal
130. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores "René Descartes"
131. Sociedad de Ciencias Criminológicas
132. Sociedad Mexicana de Ciencias del Comportamiento
133. Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León
134. Universidad Nacional de Huanca Velica
135. Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal
136. Universidad César Vallejo
137. Universidad Estatal de Sonora
138. Universidad del Sur
139. Universidad Politécnica de Nicaragua

Entre clases, conferencias, cursos, pláticas, gestiones, presentaciones de libros, etcétera, él expresa que "gracias a Dios" ha tenido la oportunidad de viajar alrededor de 1000 veces entre México y otros países.

Revistas

Wael ha podido publicar en revistas de materia criminal así como de otro género, tanto en México como otros países (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Perú, Italia). Revistas que fueron trascendentales en su desarrollo profesional, son *Derecho y Cambio Social* de Perú bajo la dirección del Dr. Pedro Donaires Sánchez y *Quadernos de Criminología* de España a cargo del Dr. Carlos Pérez Vaquero, de la primera, cada año le publicaron artículos, lo que le valió sus dos viajes a Perú a Lima y Huánuco, dado que del Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, Renzo Riega Cayetano leyó algunos de sus artículos y lo recomendó a su director, Miguel Pérez Arroyo para que impartiera cursos en aquel país.

Ha publicado en las revistas más conocidas de la materia, como *Iter Criminis* del INACIPE, *Criminogénesis. Revista Especializada en Criminología y Derecho Penal*, *Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística*, *Visión Criminológica-Criminalística* del CLEU, *Criminalia* de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, *International E-Journal of Criminal Science* de la Sociedad Internacional de Criminología, *ReCrim*, *Revista del Instituto Universit. de investigación en Criminología y Ciencias Penales de la UV*, *Criminología y Justicia*, *E-Eguzkilore. Revista Electrónica de Ciencias Criminológicas*, fundada por Antonio Beristain y donde muchos pilares de la criminología llegaron a publicar, *Revista de Derecho Penal y Criminología* dirigida por Zaffaroni. Así como en las dos revistas más importantes del país, *Ciencia* de la Academia Mexicana de Ciencias, *Ciencia y Desarrollo* del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, *Ciencia UANL. Revista de Divulgación Científica y Tecnológica* de la UANL.

Adicionalmente le han publicado en *Iuris Tantum, Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas* de la Universidad Anáhuac, *Revista Electrónica de Portalesmedicos.com*, *Urbe Et Ius. Revista de Opinión Jurídica*, *Letras Jurídicas, Derecho Penal Contemporáneo. Revista Internacional, Letras Jurídicas. Revista Electrónica de Derecho del Centro Universitario de la Ciénaga, Criminalidad* de la Policía Nacional de Colombia, *Revista de Criminología y Ciencias Penitenciarias, Derecho Penal On Line, Pensamiento Penal, Revista Electrónica de Psicología Iztacala* de la UNAM, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Tema's. Revista Digital de Criminología y Seguridad, Skopein, Vox Juris* de la Universidad de San Martín de Porres, *Tatbestand. Revista de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología* de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, *Revista de Investigación Académica sin Frontera* de la Universidad de Sonora, *Anales de Antropología* de la UNAM, *Crítica.cl. Revista Latinoamericana de Ensayo, Otras Voces En Educación, Magazine de las Ciencias: Revista de Investigación e Innovación* de la Universidad Técnica de Babahoyo, *Revista de Psicología* de la Universidad Autónoma del Estado de México, *Revista Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad, Revista Electrónica ExLege*

de la Universidad de la Salle, *Revista CES Derecho* de la Universidad CES, *Revista Jurídica Mario Alario D'Filippo* de la Universidad de Cartagena, *Ratio Juris* de la Universidad Autónoma Latinoamericana, *Gestión I+D* de la Universidad Central de Venezuela, *El Criminalista Digital* de la Universidad de Granada, entre otras.

Libros

Actualmente sus libros son: *Introducción a la Criminología Moderna y Especializada* (4ª edición), *Criminología Psicológica* (3ª edición), *Criminología Sociológica* (1ª edición), *Guía para la Redacción de Tesis y otros Trabajos de Investigación para Estudiantes de Criminología-Criminalística* (3ª edición), *Criminología de los Derechos Humanos* (2ª edición), *Esquizofrenia. Enfoque Criminológico* (2ª edición), *Glosario de Criminología, Criminalística y Victimología Criminal* (2ª edición), *Criminología Etiológica-Multifactorial* (3ª edición), y *Libro Negro de la Enseñanza de la Criminología en México* (2ª edición).

Citas y menciones

Los artículos y libros de Wael han sido citados o mencionado en más de 500 documentos en diversos países, en artículos, libros, planes de estudio y tesis de pregrado y posgrado en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú, entre otros.

Premios, membresías y distinciones

Ha sido miembro del Ateneo Mexicano de la Juventud, de la Sociedad Internacional de Criminología, Sociedad Americana de Criminología, Fundación de Victimología (FUNVIC), Barra de Criminólogos y Criminalistas Fiel a Veracruz, del Consejo de la Academia Interdisciplinaria de la Universidad Analítica Constructivista, Asociación Civil Argentina de Criminología Experimental, Instituto Mexicano de Victimología (IMV) bajo la rectoría del Dr. Carlos Rodríguez Campos, Consejo Consultivo del Centro de Investigación en Criminología a cargo del Dr. Gino Ríos Patio, colaborador académico de Criminología y Justicia México, Consejo Editorial del CLEU.

Como premios ha recibido la Medalla "Crotalus Scholaris" otorgada por la Universidad Mesoamericana, reconocimiento de participante en el Premio Nacional de la Juventud 2007, reconocimiento por conclusión de estudios de maestría por parte del CONACYT, diploma Premio Extraordinario Cátedra Antonio Beristain de Victimología a la excelencia humanística, académica e investigadora por la FUNVIC, Cruz Dorada al Mérito Académico y Científico por la Fundación Derecho y Formación "Tejido Humano", y ha recibido los siguientes: Doctorado *Honoris Causa* por el IMV, Doctorado *Honoris Causa* por la Comisión Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Doctorado por Causa de Honor por la SOMECRIMNL, Doctorado *Honoris Causa* por la Academia de Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal.

Fue padrino de la apertura de la Licenciatura en Criminología en la Universidad La Salle en 2014, e invitado de honor a la toma de protesta de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Disciplinas y Capacitación Forense.

Campo laboral

De sus experiencias laborales ligadas a la profesión están haber trabajado en la asesoría de equipos de seguridad en Repair Center de México, como asistente de enfermero psiquiátrico en el Centro Geriátrico Roma, como victimólogo en el gobierno de San Nicolás de los Garza, ahí mismo técnico en mejora gubernativa, pero le intentaron despedir varias ocasiones dado su acercamiento con el presidente municipal para proponerle proyectos. De ahí logró ser asistente de investigación en la ONUDD. Durante la maestría estuvo laborando como supervisor de seguridad en los museos del estado de Nuevo León, al salir de aquí, como asesor en el ICESST, luego con los proyectos de prevención de la violencia durante siete años en diversos municipios de México, esto de manera independiente como director de proyectos de la SOMECRIMNL. A la par ha viajado por casi todo el país dando conferencias, clases y cursos, y un par de países. Ha podido visitar algunos centros penitenciarios del país en Aguascalientes, Puebla, CDMX, Nuevo León, Veracruz y Tabasco. Está habilitado como perito en las materias de criminología y trabajo social por el Consejo de la Judicatura Federal.

Proyectos de prevención de la violencia

Como se dijo anteriormente, Wael se introduce a los proyectos de este género, en 2013, coordinando algunos manuales de secuestro y atención a víctimas para el gobierno de Morelos, luego en Tampico (donde trabajamos juntos) en un proyecto de prevención integral de la violencia y la delincuencia orientados a las juventudes. En 2014 como dato curioso, quien había sido su jefe en San Nicolás de los Garza, Jorge Rodríguez Chapa como secretario técnico, quien intentó despedir a Wael en múltiples ocasiones por la falta de disciplina de este, luego de unos años sería quien lo introduciría en Nuevo Laredo (donde también trabajamos juntos hasta 2015), donde

realizó bajo el apoyo del secretario de ayuntamiento, Ernesto Ferrara Theriot y el síndico, Jorge González Fisher, los proyectos de prevención del alcohol y drogas, capacitación a servidores públicos, movilidad segura y escuela libre de violencia. En 2015, junto con Mario Alberto Larios Muñoz y Ricardo Manuel Frayde Guevara, colaboró para mediación comunitaria y violencia escolar. En 2016 también prevención de la violencia escolar. En 2017, con Ernesto Ferrara como subsecretario de desarrollo social en el gobierno estatal, desarrolló prevención de la violencia escolar en las escuelas con mayor población de Tamaulipas, también en jóvenes promotores por la paz, proyecto para abatir la incidencia de la violencia con base en emprendedurismo y mediación comunitaria en los centros de bienestar social, y en Nuevo Laredo, también prevención de la violencia escolar. En 2018 de nuevo prevención de la violencia escolar, repitiendo el proyecto en otros municipios de México. Finalmente en 2019, prevención de la violencia familiar y de género, al siguiente año las normas para ejercer el recurso cambiaron (típico de los gobiernos federales) y no se pudo continuar con las implementaciones.

Redes profesionales

No utiliza redes digitales como Facebook, Twitter, Instagram o similares, las considera importantes, pero que tergiversan los contenidos académicos, y que entorpecen a la población, Wael mira a la gente distraída en lo digital (las personas dice, platican menos y miran más el celular, incluso cuando comen o están entre amigos), adicionalmente, no quiere ser parte de la terrible tendencia hacia la fanfarronería, considera que la criminología es altruista y no para alardear de logros personales cuando por otro lado, hay cientos de víctimas.

Asimismo como dijo Umberto Eco: "Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos rápidamente eran silenciados, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los imbéciles" (citado por Comas, 2015). Sin embargo, se puede encontrar su obra escrita en las siguientes redes profesionales: Orcid, LinkedIn, Academia.edu, ResearchGate, Issuu, Scribd, Calaméo, SlideShare, Google Scholar, Google Libros, BibSonomy, Elsevier Mendeley, Base, PDFKul, StuDocu, Crossref, Zenodo, WorldCat, OpenAire, Redalyc.

Actualidad

Luego de dejar Puebla actualmente vive en Apodaca, Nuevo León, estudia el doctorado, es juez auxiliar en donde vive, considera que la mejor prevención comienza con la participación ciudadana. Da conferencias en línea, participa en actividades académicas, escribe artículos, ya no se confronta tanto con los ortodoxos de la criminología luego de que surgió la tendencia de los criminfluencers, abrumando las redes digitales, los combate mediante artículos en revistas. Wael atribuye que todo lo logrado es "gracias a Dios" y para beneficio de la sociedad, no para exaltarse.

Lista de referencias

- Academia Mexicana de Ciencias (2019). *Ciencia. Revista de la Academia Mexicana de Ciencias*. Temático especial "Psicopatía y violencia". <https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/index.php/vol-70-numero1>
- Academia Mexicana de Ciencias (2017). *Ciencia. Revista de la Academia Mexicana de Ciencias*. Temático especial "La criminalidad en México". <https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/index.php/vol-68-numero-4>
- Comas, A. 2015. Umberto Eco: "Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas". Actualidad RT. <https://actualidad.rt.com/actualidad/177851-umberto-eco-redes-sociales-legion-idiotas>
- Flores Editor y Distribuidor (2020). Catálogo. <http://catalogo.floreseditor.com.mx/catalogo-editorial-flores-completo.pdf>
- Hikal, W. (2019). *Introducción a la Criminología Moderna y Especializada*. Editorial Porrúa.
- Hikal, W. (2019). *Criminología Psicológica*. Editorial Porrúa.
- Hikal, W. (2019). *Criminología Sociológica*. Flores Editor y Distribuidor.
- Hikal, W. (2019). *Criminología Etiológica-Multifactorial. Los Factores Crimógenos*. Flores Editor y Distribuidor.
- Hikal, W. (2016). *Guía para la Redacción de Tesis y otros Trabajos de Investigación para Estudiantes de Criminología-Criminalística*. Editorial Porrúa.

Hikal, W.; Péres Tolentino, J.A. y Ramos Erosa, R.A. (2016). *Libro Negro de la Enseñanza de la Criminología en México*. Flores Editor y Distribuidor.

Hikal, W. (2015). *Glosario de Criminología, Criminalística y Victimología Criminal*. Flores Editor y Distribuidor.

Hikal, W. (2013). *Criminología de los Derechos Humanos*. Editorial Porrúa.

Hikal, W. (2013). *Esquizofrenia. Enfoque Criminológico*. Editorial Porrúa.

Hikal, W. (2009). *Introducción al Estudio de la Criminología y a su Metodología*. Editorial Porrúa.

Instituto Nacional de Derecho de Autor (2012). *Redefiniendo a la Criminología Académica: Su Futuro e Investigación ¡Ahora!* Secretaría de Educación.

Instituto Nacional de Derecho de Autor (2010). *Criminología, Derechos Humanos y Garantías Individuales*. Secretaría de Educación.

Instituto Nacional de Derecho de Autor (2010). *Glosario de Criminología y Criminalística*. Secretaría de Educación.

Instituto Nacional de Derecho de Autor (2010). *Criminología Etiológica-Multifactorial*. Secretaría de Educación.

Instituto Nacional de Derecho de Autor (2006). *Esquizofrenia. La Enfermedad del Inconsciente*. Secretaría de Educación.

Instituto Nacional de Derecho de Autor (2007). *Manual para la Investigación Criminológica*. Secretaría de Educación.

Instituto Nacional de Derecho de Autor (2005). *Criminología*. Secretaría de Educación.

Instituto Nacional de Derecho de Autor (2005). *Criminología del Desarrollo*. Secretaría de Educación.

Registro Civil (2020). Acta de matrimonio.

Registro Civil (2020). Acta de nacimiento.

Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León (2019). Acreditaciones. <https://drive.google.com/file/d/1fPvbQwFbElhxFNsgnSnTyNZBjTsi30Nv/view>

Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León (2019). Premios en Criminología. https://drive.google.com/file/d/1oHcc0g-_kmUp8nF6wRvBCnpgTSDELCSsE/view

Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León (2019). Congresos organizados. <https://drive.google.com/file/d/1kIhpkwcQ6mty0Xfp51MznKHQLbZ7-5H/view>

Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León (2019). Proyectos financiados. <https://drive.google.com/file/d/1EDIqISxY5b4Q7OIPN2PsT2jz59GaYzWz/view>

Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León (2013). Wikipedia Criminológica. La Enciclopedia de Criminología y Criminalística. <https://wikipediacriminologica.es.tl/>

Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León (2008). *Archivos de Criminología, Criminalística y Seguridad Privada*. <https://acspyc.es.tl/>

Juan José Martínez

Twittear

Like One person likes this. Sign Up to see what your friends like.

3 comentarios

Me parece sumamente interesante esta Biografía de Wael, a quien tengo el honor de conocer personalmente al haberme hecho el favor de apadrinar el inicio de la licenciatura de criminología y vriminalística en la Universidad La Salle en Cancun, Q. Roo, fue un gran impulso que le dio a esta licenciatura y que hasta la fecha y que conozca le ha dado a la criminología un nuevo impulso y otra faceta en la enseñanza de la criminología, felicito en toda la extensión de la palabra a Whael por ser un gran y sencillo maestro de la Criminología, es un honor conocerlo como ser humano y académico, Muchas felicidades

Por Jorge Luis Garcia Torres el día 27/02/2021 a las 13:17. Responder #

Es poco lo que la biografía pueda decir del querido Dr. Wael Hikal, porque su labor, trabajo y dedicación a la criminología es mucho mas abundante, ya que su amor y esfuerzo por darnos una nueva cosmovisión de este maravilloso mundo del conocimiento de la criminología dándonos la apertura a una nueva visión y a la controversia como al análisis del mismo, y dándole a las nuevas generaciones la apertura de cuestionar y ver desarrollar las nuevas formas que la criminología evoluciona con los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Para mi es un honor y alegría ser su amiga, compañera de pasión por la criminología, como fiel admiradora de sus obras y sobre todo contar como maestro. Felicito de todo corazón tu trabajo y dedicación. Y deseando mas éxitos en esta labor del estudio de la criminología

Por CRISTINA MATILDE RODRIGUEZ GARCIA el día 25/02/2021 a las 20:14. Responder #

Me parece sumamente interesante esta Biografía de Wael, a quien tengo el honor de conocer personalmente al haberme hecho el favor de apadrinar el inicio de la licenciatura de criminología y vriminalística en la Universidad La Salle en Cancun, Q. Roo, fue un gran impulso que le dio a esta licenciatura y que hasta la fecha y que conozca le ha dado a la criminología un nuevo impulso y otra faceta en la enseñanza de la criminología, felicito en toda la extensión de la palabra a Whael por ser un gran y sencillo maestro de la Criminología, es un honor conocerlo como ser humano y académico, Muchas felicidades

Por Jorge Luis Garcia Torres el día 25/02/2021 a las 13:57. Responder #

Comentar

Nombre

Requerido.

Email

Requerido.

Sitio Web

Comentario

No soy un robot reCAPTCHA
Privacidad - Términos